

Mirando al Futuro: Conectando Infraestructuras para Pruebas y Vacunación de COVID-19 Equitativas

ASPECTOS DESTACADOS DEL PERFIL DE DATOS DE LA ACADEMIA DE EVIDENCIA 2021

La Academia de Evidencia de Equidad RADx-UP COVID-19 de la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en las Poblaciones Desfavorecidas (Rapid Acceleration of Diagnostics-Underserved Populations, RADx-UP por sus siglas en inglés), que se celebrará el 17 y 18 de noviembre de 2021, reunirá a un grupo de personas con el objetivo de comprender mejor la información más reciente sobre cómo las pruebas del COVID-19 pueden ayudar a las comunidades. Para proporcionar los antecedentes a esta Academia de Evidencia, RADx-UP ha preparado un Perfil de Datos que brinda una visión general de los diferentes proyectos RADx-UP en toda la nación, así como un panorama de la información más reciente sobre cómo promover las pruebas y las vacunas contra el COVID-19 en las comunidades más afectadas por la pandemia. A continuación, se muestran los aspectos más destacados del Perfil de Datos.

También puede leer el Perfil de Datos completo [aquí](#).

AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 Y PRUEBAS RUTINARIAS	PRUEBAS (Y VACUNA) DEL COVID-19: POLÍTICAS GRANDES Y PEQUEÑAS
<p><i>¿Cómo pueden las comunidades realizar pruebas rutinarias para reducir la propagación del COVID-19?</i></p>	<p><i>¿Cómo podemos ayudar a desarrollar políticas organizativas, locales, estatales, tribales y federales para promover la prueba y la vacunación a gran escala?</i></p>
<ul style="list-style-type: none">• La prueba del COVID-19 sigue siendo una herramienta importante para reducir la propagación de la enfermedad en las comunidades.• Las políticas que dirigen las estrategias para la prueba, detección, y vacunación de COVID-19 son tan importantes como las tecnologías.• Para hacer que el acceso a la prueba del COVID-19, vacunación y el rastreo de contactos sea equitativo, las personas de la comunidad necesitan múltiples formas de obtener la prueba y vacunas contra el COVID-19; como por ejemplo: en la escuela, el trabajo, en un centro de pruebas con atención a personas en su automóvil/a pie, o a través de una clínica móvil local.• Las organizaciones y los gobiernos locales, estatales y tribales tendrán que adaptar continuamente las políticas públicas a los cambios científicos.	

PREPARACIÓN ANTE LA PANDEMIA

¿Cómo podemos identificar estrategias para prevenir los efectos negativos en la salud por el COVID-19 y otras emergencias de salud pública? Las últimas investigaciones han descubierto lo siguiente:

- Los gobiernos federales, tribales, estatales y locales deben tener estrategias de respuesta coordinadas para brindar orientación sobre el COVID-19 a los líderes de salud locales, comunidades tribales, y organizaciones y funcionarios de salud pública.
- En la primavera de 2020, un cambio rápido a la telemedicina ayudó a disminuir la propagación del COVID-19 entre trabajadores de la salud y pacientes. Sin embargo, la telemedicina puede presentar desafíos para las personas que no tienen acceso a Internet. Los sistemas de salud y los gobiernos estatales, tribales y locales deben considerar cómo mejorar el acceso a la telemedicina para aquellas personas que más lo necesitan.
- Los sistemas de salud pueden aumentar la fuerza laboral dentro del área de la salud si se maximiza el uso de promotores comunitarios; se llama a trabajadores de la salud jubilados o inactivos; se les da a los profesionales de la salud la capacitación necesaria para asumir los roles que hace falta cubrir; y se acelera la graduación de estudiantes de medicina para que puedan ejercer la profesión.
- Un programa nacional de vigilancia de enfermedades podría ayudar a monitorear a las comunidades para detectar brotes o focos, y ayudar a informar las políticas sobre el distanciamiento social y las restricciones de viajes entre áreas afectadas.

PRUEBA DEL COVID-19 EN ESCUELAS

La prueba de COVID-19 en las escuelas es un tema importante, ya que los cierres escolares han afectado a más de 55 millones de niños en los Estados Unidos. Los cierres escolares afectan el desarrollo de los niños y su salud física y mental. Las comunidades más afectadas por la pandemia han experimentado aún más desigualdades. Las últimas investigaciones han descubierto lo siguiente:

- Los niños necesitan regresar en persona a la escuela para recuperar el acceso a recursos importantes como consejería, alimentos, interacción social y cuidado después de la escuela.
- La transmisión del COVID-19 en las escuelas es generalmente baja, y no hay una relación entre las infecciones en la escuela y el número de casos positivos en la comunidad. Las medidas de seguridad como la prueba, el uso de mascarillas y el distanciamiento social ayudan a que la transmisión se mantenga baja.
- La prueba permite a las escuelas determinar si están funcionando otras estrategias para prevenir el COVID-19. También permite a las escuelas detectar casos leves o asintomáticos del COVID-19 y evitar una mayor propagación.

FORTALECIENDO LA COLABORACIÓN MULTISECTORIAL

¿Cómo podemos construir acuerdos de colaboración entre diversos sectores que permitan reducir las brechas en la capacidad de vacunación y pruebas del COVID-19? Las últimas investigaciones han descubierto lo siguiente:

- Las asociaciones público-privadas son fundamentales para la preparación y la respuesta ante la pandemia, permitiendo la rápida producción, distribución y aceptación de la vacuna contra el COVID-19.
- La investigación con la participación de la comunidad garantiza que las comunidades estén representadas en el proceso científico y es esencial tanto para la ciencia como para la responsabilidad social.
- La investigación con la participación de la comunidad desarrolla relaciones de confianza a largo plazo entre las personas que realizan la investigación y las personas de la comunidad.

EQUIDAD EN EL

INTERCAMBIO DE DATOS

¿Cómo puede el intercambio de datos entre sectores mejorar la salud de la comunidad ante la pandemia del COVID-19 y en el futuro? Las últimas investigaciones han descubierto lo siguiente:

- El intercambio de datos puede revelar desigualdades en la salud, guiar el intercambio de recursos y mejorar la calidad de la atención de la salud y la investigación.
- Existe una necesidad de infraestructura de datos que facilite que los hospitales, los funcionarios de salud, los responsables de la toma de decisiones, y el público compartan datos completos y coherentes a lo largo de la pandemia y en el futuro.
- Hay muchos desafíos para el intercambio de datos, pero algunas mejoras clave pueden aumentar la calidad de los datos y aliviar el impacto del COVID-19.

ESTABLECIENDO MARCOS DE COMUNICACIÓN

¿Cómo podemos comunicar de forma eficaz la información sobre el COVID-19 a diferentes audiencias? Las últimas investigaciones han descubierto lo siguiente:

- Los cambios constantes de la pandemia crean un reto para la comunicación clara, coherente y precisa entre las partes interesadas.
- Los mensajes adaptados a la comunidad y a la cultura que tienen en cuenta factores como el lenguaje, el nivel de alfabetización y las experiencias de vida son esenciales para comunicarse con las comunidades más afectadas por el virus.
- Las personas encargadas de la comunicación deben estar preparadas para corregir la desinformación y la desconfianza brindando información clara y precisa. El 48 % de las personas que viven en los Estados Unidos han estado expuestas a desinformación sobre el COVID-19.
- El distanciamiento social ha promovido las comunicaciones en línea, pero muchas personas siguen sin acceso a Internet. El establecer ahora un marco claro de comunicación claro puede mejorar la concientización sobre los beneficios de las pruebas y vacunación contra el COVID-19, abordar las preguntas e inquietudes de la comunidad, y fortalecer las comunicaciones en crisis futuras.